

УДК 53:37.016

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

МАМЕДОВ ИСРАИЛЬ МУСА оглы

Доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

АЛИЕВ ГАЧАЙ ГУСЕЙНАЛИ оглы

Старший преподаватель, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация.** Обучение школьников предмету «Технология» в сфере образования, как и вся система образования, направлено на решение задач адаптации и социализации подрастающего поколения и тесно связано с процессами социально-экономических изменений, происходящих в обществе. Образование, обучение и воспитание являются стратегически важными сферами деятельности каждого государства, определяющими его политическое, экономическое, социальное и культурное развитие, формирующими нравственные ценности нового общества. Поэтому каждое суверенное государство уделяет особое внимание развитию образования.*

***Ключевые слова:** технологии, культурное развитие, устойчивое образование, многоуровневое и многогранное*

Говоря о направлениях развития Азербайджанской Республики, переживающей 34-й год независимости, во всех областях, можно наглядно увидеть, насколько прозрачны и понятны эти направления. После обретения независимости, в процессе поиска цивилизованных, демократических моделей построения нового общества, интеграция в мировой опыт в обновлении системы образования приняла широкие масштабы. Тенденция развития, наблюдаемая во всех сферах общества, начиная с экономической сферы, порождает оптимистичные взгляды на будущее нашего государства. Тот факт, что наша независимая страна за короткий период времени достигла высоких достижений, признана демократическим государством, предпринявшим значительные инициативы в международном масштабе, рост материального благосостояния населения день ото дня и другие необходимые вопросы являются показателями прогресса Азербайджанской Республики.

Конечно, общий процесс развития отражается и на системе высшего и общего образования страны. Реализуемые в этой сфере необходимые меры, успешные шаги, указы и постановления Президента страны привели к повышению качества современного образования. Естественно, поскольку сфера образования многоуровневая и многогранная, мы коснемся существующих и решаемых образовательных проблем.

Прежде всего, необходимо глубоко разобраться в одном важном вопросе: что такое современное образование и чему служит эта система, создающая стимул для развития общества? Чтобы разобраться в тонкостях этой необходимой сферы и её перспективах, достаточно обратиться к первому положению Закона «Об образовании», утверждённого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 19 июня 2009 года:

«Настоящий Закон определяет основные принципы государственной политики в области обеспечения права граждан на образование, закреплённого в Конституции Азербайджанской Республики, и общие условия регулирования образовательной деятельности, служит основой для принятия соответствующих законов и других нормативно-правовых актов на различных ступенях образования».

Неоспоримой истиной является то, что современная система образования, являющаяся важнейшим фактором сегодняшнего дня, является неотъемлемой частью формирующегося общества. Развитие этой цивилизованной сферы ведёт к прогрессу этих обществ и увеличению числа достижений во всех сферах деятельности страны. Ведь образовательный фактор

обладает силой воздействия на каждого человека, и его позитивный результат виден на всех этапах развития цивилизованного общества. Учитывая всё это, можно с уверенностью сказать, что образование:

- является движущей силой прогресса общества;
- формирует интеллектуальный потенциал;
- создает для людей сферу светлого будущего;
- ликвидирует бедность и повышает благосостояние людей;
- играет незаменимую роль в построении правового общества;
- превращает гражданина в наиболее продуктивную мыслительную силу общества;
- обеспечивает всестороннее развитие личности или коллектива;
- защищает и регулирует национальные и духовные ценности;
- формирует человеческий капитал и т. д.

Как видно, сфера образования является одной из основных, ведущих отраслей как общества, так и государства, а её развитие – одним из важных приоритетов, стоящих перед каждым государством. Конечно, для дальнейшего повышения уровня современной системы образования необходимо в первую очередь полностью упорядочить и отладить инфраструктурную работу, создать учебные заведения, оснащённые современными техническими средствами, и, наконец, сформировать сильные научно-педагогические кадры.

Президент Ильхам Алиев в своей речи на церемонии открытия нового учебного комплекса Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сказал: «...Если учебный процесс не организован на должном уровне, если уровень образования низкий, то как бы студенты ни стремились к получению знаний, добиться результатов будет трудно. В рамках филиала МГУ в Азербайджане мы видим, что уровень образования высок, как и стремление молодёжи к знаниям».

Только после этих необходимых переходных этапов можно ожидать качественных изменений в образовании. Ведь образование – сфера со столь сложной структурой, что вложенные в него инвестиции начинают приносить положительные результаты уже через несколько этапов. Поэтому развитие современного образования в рамках светской научно-педагогической системы требует времени. В первые годы независимости система образования Азербайджана претерпела довольно серьёзные удары, и можно сказать, что из-за широкого размаха самодеятельности в этой сфере преобладали нежелательные кризисные моменты. В частности, высшие учебные заведения утратили свой прежний облик, а царивший в республике хаос нанёс ещё более тяжёлый удар по системе высшего образования. В научных и образовательных учреждениях была нарушена дисциплина, являющаяся залогом образования и воспитания, материально-техническая база вузов была безжалостно уничтожена, а студенты и обучающаяся молодёжь были превращены отдельными неуправляемыми силами в орудие в политических целях. Недостаточная материально-техническая база действующих вузов, неспособность в полной мере реализовать стратегию образования, рассчитанную на долгосрочную перспективу, ещё больше усугубили ситуацию в этой необходимой сфере.

Внутриреспубликанские конфликты, выход на высокие государственные должности людей, не отличавшихся ни способностями, ни образованием, ни морально-духовными качествами, и их произвол, создание всеобщего страха перед катастрофой и закладывание основ недоверия к будущему в эмоционально нестабильном обществе, а также отход многих учащихся и студентов от образования и их все большее увлечение коммерцией заложили основу упадка этой сферы.

Однако, как и во всех сферах страны, процесс развития в сфере образования стал наблюдаться после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева. Логичная идея общенационального лидера: «Сфера образования – самая необходимая и важная сфера нашей жизни. Она должна строиться на основе общенациональных целей и интересов» сыграла свою роль в фундаментальном развитии этой сферы. Выделение из бюджета ежегодно всё больших финансовых ассигнований на развитие образования как стратегической сферы и принятие

соответствующих мер с каждым днём повышали качество образования. Несмотря на серьёзный прогресс, достигнутый в этой сфере с 1993 по 2003 год, всё ещё оставались определённые проблемы, требующие решения.

Политика модернизации, начатая в Азербайджане в целом в 2003 году, также придала дополнительный импульс развитию сферы образования. Государственные бюджетные ассигнования на сферу образования были увеличены до 2 миллиардов манатов, а объём инвестиций в эту сферу – до 300 миллионов манатов. Кроме того, Президентом Азербайджана были подписаны различные государственные программы и указы, направленные на развитие системы образования.

Так, в целях создания материально-технических, организационно-правовых и учебно-методических условий, обеспечивающих предоставление доступных и современных услуг дошкольного образования для всех слоев населения страны, и достижения на этой основе высокой социально-экономической эффективности системы дошкольного образования была подписана Государственная программа «Реконструкция дошкольного образования в Азербайджанской Республике» (2007-2010 годы). В то же время подписание Программ развития «Строительство новых общеобразовательных школ в Азербайджанской Республике, капитальный ремонт действующих школ и оснащение их современным учебным оборудованием» (2003-2007 годы), «Строительство школ» (2008-2013 годы), «Капитальный ремонт школ» (2008-2013 годы) и «Оснащение общеобразовательных школ оборудованием» (2008-2013 годы) создало прочную материально-правовую базу для завершения инфраструктурных работ в этой области. В то же время следует подчеркнуть, что подписанные программы, связанные с социально-экономическим развитием районов и поселков города Баку, также имеют определенную долю в дальнейшем развитии образования.

Постановлений и распоряжений, указов и государственных программ Президента Республики Ильхама Алиева для развития современной сферы образования достаточно. Цель одна: создать в стране качественную систему образования и реализовать её положительные результаты. В результате, начиная с 2006 года, школы Азербайджана активно участвуют в международных программах оценки PISA, TIMSS и PIRLS.

Одним из важнейших факторов будущего Азербайджана является действующая государственная программа, обеспечивающая обучение молодёжи страны в престижных учебных заведениях различных прогрессивных демократических стран мира, что привлекает всё большее внимание общественности. В рамках этой программы сотни азербайджанских юношей уже были отправлены на учёбу в известные мировые университеты.

Если охарактеризовать эпоху Ильхама Алиева в развитии системы образования более широко, то можно сказать, что первый этап развития системы образования современного Азербайджана – период инфраструктурного строительства – уже подходит к концу. Благодаря экономике знаний, сформированной в результате реализации стратегии конвертации нефтяных доходов в человеческий капитал, качественные показатели будут и дальше расти, а инвестиции, вложенные в эту сферу, принесут свои положительные плоды. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на II Международном гуманитарном форуме, состоявшемся в Баку, подчеркнул важность образования и сказал: «...уровень образования играет важную роль в обществе, особенно в слаборазвитых странах. Мы уделяем большое внимание этой сфере в Азербайджане. В Азербайджане нет неграмотности, формируется интеллектуальная элита, стремительно развиваются наука и образование. Образование – фактор,двигающий вперед каждое общество. Интеллектуальный потенциал будет определять развитие каждой страны сегодня и особенно в будущем».

Эти высказывания Президента, основанные на глубокой логике, в очередной раз подтверждают необходимость образования в обществе и его непрерывное развитие.

Наряду со всем этим, наряду с неоспоримым прогрессом в современной системе образования, существуют и решаемые проблемы. Однако, поскольку современное образование с каждым днем развивается, в этой сфере неизбежно возникают проблемы,

требующие обновления, и нет сомнений, что они будут существовать и впредь. Поскольку научно-технический прогресс в мире развивается, современная система образования также должна идти в ногу с ним. Поэтому общество, стремящееся к цивилизации, должно совместно с государством устранять проблемы в сфере образования и прилагать усилия для решения поставленных задач. Следует признать, что сегодня, наряду с тенденцией развития, в сфере образования Азербайджана наблюдаются и определённые проблемы.

Следует отметить, что высшие и общеобразовательные школы Азербайджана должны готовить сильных мыслителей, обладающих всесторонним мышлением и способных излагать обоснованные логические взгляды. Чтобы наши будущие студенты получили качественное образование, мы должны готовить научно-педагогические кадры, патриотичные, искренне любящие свою профессию и служащие своему народу. Вопрос обеспечения студентов бесплатными учебниками должен быть максимально прозрачным, чтобы не было дискриминации и недовольства граждан. Следует также подчеркнуть, что в обществе формируется определённое мнение относительно перехода на 12-летнюю систему общего образования. Как минимум, общество должно знать, что эта система, исключая ненужное репетиторство и возвращающая учащихся с подготовительных курсов в школу, сделает электронное обучение в полной мере востребованным. Учебники и учебные пособия по всем предметам должны быть в электронном виде, чтобы дети из неблагополучных семей не оставались за пределами общеобразовательного процесса.

Каждому гражданину Азербайджана очевидно, что, реализуя политику интеграции в Европу, Азербайджан должен вывести показатели во всех сферах общества на уровень передовых государств. Необходимо определить конкретные цели развития образования на национальном уровне, чтобы процесс прогресса не происходил стихийно. То есть, в ближайшем будущем перед азербайджанским образованием стоит ряд задач, реализация которых может дать реальный импульс качественным изменениям:

Во-первых, Азербайджану следует увеличить долю ВВП, выделяемую на исследования и инновации, до 3%. В то время как в настоящее время в Азербайджане этот показатель составляет 0,2%, в ряде стран мира, например, в Бельгии, Австрии, Финляндии, Германии, Дании и других прогрессивных европейских странах, этот показатель превышает 3%.

Во-вторых, необходимо существенно повысить показатель поступления в высшие учебные заведения 40% выпускников общеобразовательных школ. В настоящее время в Азербайджане этот показатель составляет 30%, что вызывает серьёзную озабоченность и является наиболее актуальной проблемой.

В-третьих, необходимо многократно увеличить количество нашей молодёжи, обучающейся за рубежом. Таким образом, можно будет использовать её научно-педагогический потенциал для решения задач нашей страны в сфере образования. Таким образом, мы сможем добиться радикального развития образования в нашей стране.

В-четвёртых, необходимо в кратчайшие сроки разработать и внедрить новые научно-методические программы, направленные на повышение профессионализма учителей. Особое внимание следует уделить подготовке научно-педагогических кадров, способных применять активное/интерактивное обучение с учётом современных требований к системе образования. В частности, нехватка (при постоянном росте числа) опытных специалистов (профессоров, доцентов) в области точных наук (математики, химии, биологии и др.) может создать серьёзные проблемы для последующих лет обучения.

В-пятых, одной из стратегически важных проблем реформы образования является подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров на уровне магистратуры и докторантуры, а также выяснение их дальнейшей судьбы. Следует отметить, что магистратура, составляющая вторую ступень высшего образования, её содержание, форма и служение науке остаются открытыми. Эта сфера больше ориентирована на любителей магистратуры, что не позволяет готовить научно-педагогические кадры с докторской степенью на следующем уровне образования.

Поскольку университеты также имеют статус научных центров, значение кафедр как источника исследований велико, и сегодня современные методы обучения, активные/интерактивные методы обучения несколько усиливают их функцию. Также до сих пор не определена судьба научно-исследовательских лабораторий и отдельных кафедр. Нам представляется необходимым принятие отдельного законодательного акта в этой области.

Очевидно, что в сфере образования существуют как крупные, так и мелкие проблемы. Однако существующие проблемы необходимо решать своевременно, чтобы качественные показатели в сфере высшего образования росли, в научной сфере достигались серьёзные успехи. Таким образом, процесс формирования человеческого капитала в стране приобретал устойчивый характер.

Президент Республики Ильхам Алиев придаёт этому вопросу большое значение и отмечает: «Конечно, для реализации всех стоящих перед нами задач нам, прежде всего, нужны профессионалы. Нам нужны профессионалы во всех областях. Как только в каком-то важном направлении появляются профессиональные кадры, мы сразу видим положительную динамику... В современном мире успех страны определяется знаниями, наукой, технологиями и образованием...»

ЛИТЕРАТУРА

1. Т.И.Кругликов «Методика преподавания технологии с практикумом» учебное пособие для студентов. 2010 г.
2. Антонов Л.П., Моргулис П.С., Рузанов З.А. «Практикум в учебных мастерских». Москва-1980
3. Материалы разработки национального стандарта среднего общего образования Республики Казахстан, Алматы, 2004.
4. English As a Second Language and English Literacy Development. The Ontario Curriculum. Grades 1-8. Ministry of Education of Ontario, 1999
5. <https://www.e-derslik.edu.az/books/177/units/unit-1/page42.xhtml>
6. <http://az.mestechmfg.com/metal-processing/>